

Lichtstrom und Raumwinkel durch eine Kugel

Harald Schröer

2015

Wir nehmen als Empfänger eine Kugel mit dem Radius R . Die Entfernung zwischen der Lichtquelle Q und dem Kugelmittelpunkt M sei r (siehe die beiden Abbildungen). Gesucht ist der Raumwinkel Ω . Hier ist der luftleere Raum

$$r > R$$

vorausgesetzt. a ist der Radius der Raumwinkelkugel. h ist die Höhe des gestri-

$$\overline{QM} = \gamma$$

chelten Kugelabschnitts. Wir verwenden:

$$\Omega[\text{sr}] = \frac{M}{a^2} = \frac{2\pi ah}{a^2} = 2\pi \frac{h}{a} \quad (1)$$

Nach dem Kathetensatz im rechtwinkligen Dreieck folgt:

$$a^2 = r(a - h) \Leftrightarrow \frac{a^2}{r} = a - h \Leftrightarrow h = a - \frac{a^2}{r}$$

Nun ist $a^2 = r^2 - R^2$ (siehe Abb.)

$$\Rightarrow h = \sqrt{r^2 - R^2} - \frac{r^2 - R^2}{r}$$

a und h in Gleichung (1) eingesetzt:

$$\begin{aligned} \Omega[\text{sr}] &= 2\pi \frac{\sqrt{r^2 - R^2} - \frac{r^2 - R^2}{r}}{\sqrt{r^2 - R^2}} \\ \Omega[\text{sr}] &= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{r^2 - R^2}}{r} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\Omega[\text{sr}] = 2\pi \left(1 - \sqrt{1 - \frac{R^2}{r^2}} \right) \quad r > R$$

Bei konstanter Lichtstärke I ist der Lichtstrom durch die Kugel:

$$\Phi[\text{lm}] = 2\pi I \left(1 - \sqrt{1 - \frac{R^2}{r^2}} \right) \quad r > R$$

Bei $R \ll r$ folgt wegen

$$\sqrt{1 - \frac{R^2}{r^2}} \approx 1 - \frac{R^2}{2r^2}$$

Das ist wegen der binomischen Reihe in Forster [1] §22 bei Satz 7 S.182-185. Also bekommen wir:

$$\Phi[\text{lm}] \approx \pi I \frac{R^2}{r^2}$$

Literatur

[1] Otto Forster „Analysis 1“ 4.Auflage 1984 Vieweg Verlag Braunschweig

[2] Schröder, H: Lichtstrom und Beleuchtungsstärke, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001